

ЗАЩИТА ЛЕДНИКОВ – ЭТО ЗАЩИТА ЖИЗНИ

Табаррук Н.

Главный специалист аналитико-информационного отдела
Агентства по гидрометеорологии Комитета
по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151347>

Современное глобальное изменение климата - потепление, можно сказать, как одна из современных проблем. И оно негативно сказывается на состоянии снежников и ледникового покрова и это резко влияет на водный сток в бассейнах рек Таджикистана. Мировое сообщество прекрасно понимает, что дальнейшее сокращение ледников, как первоисточника питьевой воды на планете, может привести человечество ко многим жизненным, социальным и экономическим катастрофам. Поэтому мировому сообществу необходимо как можно скорее разработать и реализовать необходимые совместные меры для решения этой глобальной проблемы. Следует отметить, что изменение климата приводит к быстрому таянию ледников и уменьшению объема речной воды в различных частях мира, в том числе в Центральной Азии.

На сегодняшний день из 14 тысяч ледников Таджикистана, являющихся основным источником питьевой воды в регионе, из них более тысячи полностью растаяло, а темпы их таяния продолжают увеличиваться. Влияние изменения климата на ледники в Таджикистане вызывает тревогу, так как в нашей республике за прошедшее столетие растаяло 30 процентов ледников. Однако ледники быстро тают из-за повышения температуры мирового климата.

Следует отметить, что защита ледников-это защита жизни. На территорию Таджикистана приходится около 50% площади оледенения всей Центральной Азии. Здесь насчитываются более 14 тысяч ледников с общей площадью более 3 тыс. км². Только площадь оледенения Памира в 3,5 раза превышает оледенение всего Кавказа. Однако, в последнее десятилетие наблюдается резкое сокращение запасов ледников, что больше всего связывают с изменением климата в регионе.

Глобальные изменения климата связаны с быстрым ростом концентрации парниковых газов в атмосфере в результате хозяйственной деятельности человека. Уже сейчас в мире и в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР) наблюдаются последствия изменения климата, включая рост числа засух и наводнений, таяние льдов, изменения в частоте и в количестве выпадения осадков, увеличилось количество периодов сильной жары.

Стоит отметить, что очередной шаг Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был принят при поддержке 153 государств-членов Организации Объединенных Наций. По мнению экспертов отрасли, принятие резолюции "2025-международный Год защиты ледников" придаст серьезный импульс повышению авторитета Таджикистана в области защиты ледников и привлечению к этому вопросу внимания мирового сообщества. Между тем, объявление 2025 год Международным годом защиты ледников Организацией Объединенных Наций по инициативе Таджикистана

создает благоприятную основу для развития сотрудничества между заинтересованными сторонами. Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, 21 марта ежегодно отмечается как Всемирный день ледников. Кроме того, на третьей климатической конференции в Женеве (Швейцария, 2014г.) Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступил с инициативой о создании Международного фонда сохранения ледников, который мог бы объединить усилия стран Центрально-Азиатского региона (ЦАР) и международного сообщества в решении стратегически важной проблемы.

Исследования последних лет в различных странах фиксируют значительные климатические изменения, прошедшие в XX веке и позже. Многие исследователи интерпретируют эти данные, как серьезное потепление климата под влиянием антропогенных факторов (уменьшение озонового слоя, выбросы в атмосферу в огромных размерах углекислого газа и т.п.). Другие ученые высказывают мнение о том, что это связано с естественными изменениями природных процессов. Несомненно, имеют место и те и другие процессы. Но вклад этих процессов в изменение климата не совсем ясен. Направления изменения климата в различных районах Земли так же не однозначны. Если в одних местах наблюдается потепление, то в других зафиксировано похолодание.

Реакция ледников на климатические изменения может быть различной. Если в начале периода потепления речной сток может увеличиться за счет таяния ледников, то в дальнейшем может произойти значительное уменьшение стока за счет сокращения площади оледенения и увеличения высоты снеговой линии. Учитывая важность проблемы защиты ледников, Правительством Республики Таджикистан принято Постановление от 3.05.2010г., №209 «Государственная программа по изучению и сохранению ледников Таджикистана на 2010 – 2030 гг.».

Изменение климата и оледенения происходит не только за тысячелетия (в периоды больших оледенений), но и в наши дни, за периоды в десятки и сотни лет. Горные страны, включая Таджикистан, особенно чувствительны к таким изменениям. Увеличившееся на 1,3-2,5 °C повышение температуры атмосферного воздуха (по модели САД-82) привело к трансформации и переходу твёрдых составляющих осадков в жидкую фазу, смене растительных ценозов с преобладанием в них растений с большей долей зимнего водопотребления, возрастанию числа и интенсивности паводков на реках и, самое главное, к деградации ледников – основных источников питания рек в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР), в том числе в Таджикистане.

Ледники - неоценимое богатство нашей страны и потому их точный учет, оценка динамики их эволюции на фоне изменившегося климата (как по числу, так и по размерам за 1960-2025гг.), разработка рекомендаций по стабилизации существующего состояния ледников и их охране представляются исключительно актуальными, важными и своевременными.

Предстоящая водная конференция Организации Объединенных Наций в 2028 году в Душанбе и продолжение использования платформы «Душанбинский водный процесс» для продвижения водных вопросов являются доказательством лидерства Республики Таджикистан в области водных вопросов в мировом масштабе.

Задачи:

1. Обзор литературы по изменению климата в Таджикистане и его влияние на ледниковый фонд страны;

2. Описание оледенения Таджикистана с выборкой основных этапов в его изучении (1870-2025гг.) и причин современной деградации ледников;
3. Оценка роли ледников в формировании климата, регулировании влаги и обеспечении территорий водой в летний период;
4. Оценка рисков и угроз водным ресурсам в условиях изменившегося климата;
5. Оценка изменений (число, площадь и объем) в ледниках Центрального, Северного, Юго-Западного и Восточного Таджикистана с 1960 по 2025гг. путем их экспедиционного изучения (с Земли и с воздуха);
7. Использование прогностических моделей изменения климата в аспекте прогноза флуктуации водных ресурсов рек с ледниково-снеговым питанием;
8. Стимулирование усилий по интеграции механизмов управления климатическими рисками и ледниками в национальные и региональные стратегии и планы по адаптации;
9. Форматирование инструментария для оценки и управления климатическими рисками и снижения степени деградации ледников Таджикистана;
10. Нарращивание потенциала и улучшение понимания важности мер по оценке взаимосвязанных процессов изменения климата и деградации ледников у соответствующих ведомств, отвечающих за мониторинг, контроль и обучение в данной сфере знаний (см. список пользователей проекта).

Ожидаемые результаты

1. Определение объема (размеров) последствий изменения климата в формировании снежных запасов и ледников, распределении по высоте растительных поясов, уровней комфортности проживания и т.п.;
2. Получение с помощью моделей изменения климата, экспертных оценок о динамике водных ресурсов Таджикистана, имеющих ледниково-снеговое происхождение;
3. Установление формата и содержания рисков и угроз водным ресурсам ледниково-снегового происхождения в условиях изменяющегося климата и вызываемых этим последствий;
4. Формат и содержание современных тенденций изменения климата и последующей деградации ледников в глобальном, региональном и национальном масштабах;
5. Прогноз деградации оледенения Таджикистана на период до 2050г. по бассейнам основных рек;
6. Прогноз поверхностного стока с учетом таяния ледников, изменения температуры и осадков;
7. Дорожная карта интеграции механизмов управления климатическими рисками и ледниками в национальные и региональные стратегии и планы по адаптации;
8. Укрепление теоретического и практического потенциала в разработке стратегии управления рисками от деградации ледников как составной части адаптации к изменению климата на национальном и региональном уровне;
9. Рекомендаций по сохранению и охране ледников Таджикистана;
10. Учебное пособие для магистров и аспирантов «Изменение климата в Таджикистане и деградация ледников».

ЛИТЕРАТУРА

1. Глазырин Г.Е. Финаев А.Ф. Прогноз изменения оледенения гор Западного Таджикистана Будущее гляциологии в условиях меняющегося климата Матер. симпозиума Гляциологической ассоциации. Московская обл., Пущино, 17-21 мая 2002г., МГИ, выпуск 95. Москва, 2003.-с. 102-106.
2. Котляков В.М. Мир снега и льда. М., изд. «Наука», 1994.
3. Котляков В.М. Избранные сочинения. М., изд. «Наука», 2001.
4. Логинов В.Ф. Глобальные региональные изменения климата: причины и следствия. Минск, 2008.
5. Мирасанов М.Р. Ледники Памира и перспективы их использования// Памир-источник пресной воды Центральной Азии/ Сб. тезисы и доклады Международной научно-практической конференции Хорог, 2003.- с 45-46.
6. Мухаббатов Х.М., Яблоков А.А. Снежный покров Таджикистана. Душанбе, изд «Ирфон», 2008.
7. Финаев А.Ф. Климат и оледенение Водные ресурсы Центральной Азии, том I , Душанбе, 2004.-с 55-65.
8. Финаев А.Ф. Об исследованиях оледенениях в Центральной Азии Водные ресурсы Центральной Азии, том II , №2 . Душанбе, 2005.-с70-80.